

УДК 631/635
AGRIS F01

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/51/16>

ФАКТОРЫ И СУЩНОСТЬ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ УЗБЕКИСТАНА

©*Ботирова Х. Э., Термезский государственный университет, г. Термез, Узбекистан*

FACTORS AND ESSENCE OF INDIGENOUS STRUCTURAL CHANGES IN THE AGRARIAN SECTOR OF THE SOUTHERN REGIONS OF UZBEKISTAN

©*Botirova H., Termez State University, Termez, Uzbekistan*

Аннотация. В статье речь идет о материально–техническом состоянии в Узбекистане при осуществлении аграрных реформ, а также приводятся примеры использования опыта развитых мировых стран при проведении реформ в аграрной области. Освещены исторические основы современных методов подготовки специалистов в аграрной отрасли.

Abstract. This article describes the material and technical condition of agrarian reforms in Uzbekistan and the use of the experience of developed countries in the agrarian sector in the reforms as well as the historical basis of modern methods of training specialists in the agricultural sector.

Ключевые слова: экономическая программа, система управления, инфраструктурные объекты, аграрная отрасль, частное предпринимательство, рабочие места, спорт, общественный фонд, международные турниры, здравоохранение, природные ресурсы, экологическая культура.

Keywords: economic program, management system, infrastructure facilities, agricultural industry, private enterprise, jobs, sports, public funds, international tournaments, healthcare, natural resources, environmental culture.

Одной из работ, осуществленных в годы независимости, в области сельского хозяйства, является коренное изменение отношения к собственности, т.е. формирование отношения к частной и личной собственности. Как известно, из опыта развитых зарубежных стран, основным фактором повышения эффективности сельского хозяйства является выполнение работ на основе современных технических средств. Мировая практика показывает непосредственную пропорциональность устойчивости, высокую продуктивность комплексного развития производственных сил, научно-техническое развитие мощностей материально-технической базы производственных отраслей, а также необходимость создания условий для специалистов.

Это можно увидеть на примере фермеров — специалистов, которые нашли свое подтверждение в аграрной отрасли. В США на одного фермера приходится в среднем 150 га. посевной площади. Этот показатель в Канаде равен 190 га, в Великобритании — 70 га, в Франции — 35 га, в Ирландии и Люксембурге — 33 га, в Дании — 32 га, в Албании — 18 га, в Голландии — 17 га, в Италии — 8 га. Но они на практике доказали, что результаты будут высокими только тогда, когда эффективно будут использованы научно-технические достижения. Высокие экономические показатели в сельском хозяйстве зависят от разумного

использования техники, подготовки высококвалифицированных специалистов в аграрной отрасли, которые во многом связаны и с их качеством [1].

Наряду с достигнутыми успехами в сельском хозяйстве имеется и целый ряд проблем. Во-первых, по действующим правилам земельный налог взимается в два срока: до 1 июля и до 1 декабря. Но финансовое подытоживание сельского хозяйства до конца года формируется один раз. К первому сроку налогообложения сельскохозяйственные предприятия не имеют возможности оплачивать налоги. А налоговые органы за каждый день неоплаченного налога устанавливают надбавочный штраф, и таким образом, основная сумма налога постепенно увеличивается. Поэтому, внося некоторые изменения в налоговое законодательство, необходимо внедрить единый срок оплаты по итогам каждого года.

Во-вторых, расположенные в сельских районных центрах автомобильные, тракторные парки, иногда, по монополистически господствуя, устанавливают очень высокие условия оплаты взамен некачественных услуг. Поэтому путем создания частных альтернативных услуг в агросервисной отрасли необходимо формировать конкретную среду.

В-третьих, по мнению руководителей и специалистов сельского хозяйства, проводимые по строгой банковской системе, взаимные финансовые подсчетные системы стали причиной попустительства бесхозяйственности, ослаблению интереса производителей товаров в получении чистой прибыли [2, с. 43].

В результате отмечается, что и предприятия, получающие прибыль, а также предприятия, несущие убытки не смогли свободно воспользоваться своими средствами. В связи с этим были рассмотрены вопросы устранения препятствий, являющихся помехой для финансово мощных сельских предприятий, а также и были определены границы обеспечения свободного перемещения денежных средств, имеющихся на их счетах.

В-четвертых, в целях хранения, реализации и переработки продукции сельского хозяйства необходимо организовать пункты доставки товаров и грузов.

В-пятых, необходимо усовершенствование системы оросительных работ в сельском хозяйстве, внедрение передовых технологий, которые соответствуют современным стандартам.

В Узбекистане широко пропагандировались превосходство работ по поливу растений дождеванием, использованию технологий орошения, повысились услуги материально-технической базы, усилены ремонтные и сервисные услуги. Организовано производство оросительно-дождевальных аппаратов. Также в Узбекистане, налажено производство сельскохозяйственных машин малого объема, и в ближайшее время планируется все малые и средние фермерские хозяйства в массовом порядке обеспечить удобными машинами [3, с. 31].

В сельском хозяйстве Сурхандарьинской области в 2000-2005 гг был произведен повторный посев сортов хлопка «Юлдуз», «Бухара» и был достигнут сбор урожая с превышением на 28%.

На сегодняшний день, в Узбекистане появилось новое почетное название Сурхандарьи — школа земледельчества. В Джаркурганском, Термезском и Музрабадском районах было построено и пущено в строй объединенное предприятие по совместному выращиванию и производству сахарной свеклы и сахара.

Из вышесказанного можно сделать выводы, что в экономике Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях в переходном периоде в сельском хозяйстве были достигнуты значительные результаты. Несмотря на трудности экономических реформ сельского хозяйства на южных рубежах, благодаря появлению новых возможностей, земледельческое хозяйство значительно развилось. Одним из важных результатов реформ, проведенных в

сельском хозяйстве было то, что земледельцы стали хозяевами своей земли, у них появилось право свободной продажи своей произведенной продукции.

Одним из негативных явлений стало непринятие во внимание мнений и предложений специалистов, которые считались настоящими землевладельцами, также не по назначению были использованы их опытные работы, в итоге которого в 1999 г в Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях очень большие освоенные площади потеряли свою производственную мощь, тысячи гектаров земли в Кизирикском, Шерабадском, Термезском, Шахрисабзском, Китабском, Муборакском, Косонском, Гузарском, Камашинском, Яккабагском, Нишанском, Чиракском, Дехканабадском, Таллимаржонском районах мелиоративное состояние было полностью разрушено, вследствие которого урожайность снизилась до минимума. В результате пренебрежения знаниями грамотных специалистов Шерабадских, Кизирикских, Музрабадских, Косонских, Муборакских мелиораторов и ирригаторов 2/3 части почвы в этих районах потеряли свою плодородность. Причиной такого горестного состояния является недостаточное внимание проблемам улучшения семеноводства и племенноводства в животноводстве. Нарушаются агротехнические требования в выращивании культур сельского хозяйства. Из-за того, что семеноводство брошено на произвол судьбы резко снизился уровень плодородности хлопка, зерна и других посевов [4, с. 407].

Но в настоящее время, политика Узбекистана по отношению специалистов аграрной отрасли состоит в изучении опытов передовых стран и перенять все лучшее, которое приемлемо для Республики.

На основе узбекской модели исторически в короткое время специалисты аграрной отрасли, опираясь на традиции и национальные особенности повыращиванию сельскохозяйственной продукции достигли больших успехов. Вместе с тем, чем дальше углубляется рыночная реформа не эффективно используются всевозможные методы и средства для успешного развития экономики. Например, одним из важных факторов для обеспечения высокого развития темпов экономики это производительность труда.

Повышение производительности труда несомненно приведёт к расширению объема производства, способствует предотвращению процессов инфляции, снижает расходы, создает реальные возможности увеличению конкурентно-способной продукции, производимой на внутреннем и внешнем рынке, а также повышению уровня заработной платы специалистов в аграрной отрасли. Но, по объективным и субъективным причинам, производительность труда в Узбекистане остается в стороне от внимания большинства. Причиной тому является, что у некоторых категорий руководителей, также некоторых ученых сформировались неправильные точки зрения о путях повышения производительности труда в условиях рыночной экономики. По их мнению, якобы в условиях рыночной экономики производительность труда будет повышаться сама по себе. Поэтому еще раз необходимо подчеркнуть, что нет необходимости макроэкономического влияния на этот процесс со стороны государственных органов и нет нужды в осуществлении специальных научных исследований.

Список литературы:

1. Народная газета. 2002. 11 апреля.
2. Текущий архив хокимията Сурхандарьинской области (9 протокол). 2003. 43 с.
3. Текущий архив хокимията Сурхандарьинской области (12 протокол). 2005. 31 с.
4. Каримов И. А. По пути безопасности и развития устойчивости. Ташкент. 1998. 407 с.

References:

1. Narodnaya gazeta (2002). 11 aprelya. (in Uzbek)
2. Tekushchii arkhiv khokimiyata Surkhandar'inskoi oblasti (9 protokol). (2003). 43. (in Uzbek)
3. Tekushchii arkhiv khokimiyata Surkhandar'inskoi oblasti (12 protokol). (2005). 31. (in Uzbek)
4. Karimov I. A. Po puti bezopasnosti i razvitiya ustoichivosti. Tashkent. (1998). 407. (in Uzbek)

*Работа поступила
в редакцию 12.01.2020 г.*

*Принята к публикации
17.01.2020 г.*

Ссылка для цитирования:

Ботирова Х. Э. Факторы и сущность коренных структурных изменений в аграрном секторе южных областей Узбекистана // Бюллетень науки и практики. 2020. Т. 6. №2. С. 166-169. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/51/16>

Cite as (APA):

Botirova, H. (2020). Factors and Essence of Indigenous Structural Changes in the Agrarian Sector of the Southern Regions of Uzbekistan. *Bulletin of Science and Practice*, 6(2), 166-169. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/51/16> (in Russian).